

FÓRMULAS INFANTILES CON HMOs: DIGESTIBILIDAD PROTEICA Y ACTIVIDADES BIOLÓGICAS ASOCIADAS

Leticia Benavides Expósito¹, Raquel Olías Sánchez², Antonia Felipe Reyes², M.^a Carmen Marín Manzano², Alfonso Clemente Gimeno², Cristina Delgado Andrade².

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Granada (UGR), Av. De Fuente Nueva, s/n, Beiro, 180071, Granada.

² Departamento de Nutrición, Salud y Seguridad Alimentaria, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), C. Prof. Albareda, 1, Genil, 18008, Granada.

Palabras clave: digestión *in vitro*, fórmulas infantiles, HMO, leche materna, microbioma.

La nutrición en los primeros meses de vida es esencial para un desarrollo saludable. Desde el nacimiento, el cuerpo y cerebro del bebé están en pleno proceso de formación, y la calidad de la alimentación puede marcar la diferencia entre un desarrollo óptimo o futuros desafíos de salud (1). El sistema inmunológico del neonato es inmaduro, y en su evolución juega un papel esencial el intestino, que debe ser colonizado por una comunidad microbiana equilibrada. La leche materna es un elemento crucial que, más que un simple alimento, es un cóctel de elementos bioactivos, incluidos los oligosacáridos de la leche humana (HMOs), que favorecen el desarrollo del microbioma intestinal y protegen contra bacterias perjudiciales.

Una característica sorprendente de la leche materna es su capacidad de adaptarse al crecimiento del bebé. En los primeros días se produce calostro, rico en proteínas y anticuerpos, que actúa como una especie de "primera vacuna". Con el tiempo, su contenido en grasas y carbohidratos aumenta para apoyar el rápido crecimiento físico y cerebral del bebé, demostrando cómo la naturaleza personaliza la nutrición (2).

A pesar de sus enormes beneficios, las tasas de lactancia materna exclusiva siguen siendo bajas. Esto indica la necesidad de fortalecer políticas de apoyo, como bajas de maternidad y espacios laborales favorables para madres lactantes. Cuando la lactancia no es posible, las fórmulas infantiles se presentan como la única alternativa. En las últimas décadas, éstas han evolucionado para imitar los beneficios de la leche materna, incorporando compuestos bioactivos como los HMOs. Aunque no igualan su adaptabilidad, las fórmulas con HMOs representan un avance significativo en la nutrición infantil (3).

Para estudiar sus efectos en el organismo del bebé, utilizamos modelos de digestión artificial en laboratorio (*in vitro*), que permiten analizar cómo se digieren e interactúan los nutrientes y compuestos bioactivos de las fórmulas, superando las limitaciones de los ensayos en humanos (4). En el grupo de investigación de Nutrición, Salud y Seguridad Alimentaria de la Estación Experimental del Zaidín, donde colaboro, hemos desarrollado un protocolo *in vitro* para lactantes de entre 2 y 5 meses. Esta investigación, parte del proyecto BIOMILK -coordinado por los investigadores Alfonso Clemente Gimeno y Cristina Delgado Andrade, y respaldado por la red internacional INFOGEST-, permite imitar las etapas de digestión del bebé y evaluar la digestibilidad de las proteínas y la absorción de nutrientes, especialmente en fórmulas con HMOs.

Dado el corto tiempo que el alimento líquido permanece en la boca del lactante, el procedimiento omite la fase oral. La digestión comienza en el estómago, mezclándose el alimento con fluidos gástricos y enzimas, que actúan principalmente sobre las grasas, fuente principal de energía en el neonato, y de manera secundaria sobre las proteínas. Posteriormente, en la fase intestinal, otras enzimas y sales biliares completan la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos (5). Finalizadas ambas etapas, los nutrientes están listos para ser absorbidos en el intestino delgado, y la fracción no digerida, rica en HMOs, llega al colon, donde será fermentada y servirá de alimento a la microbiota.

Fig. 1. Modelo *in vitro* de digestión gastrointestinal en el neonato

Agradecimientos

Esta investigación forma parte del Proyecto I+D+i BIOMILK (PID2021-126101OB-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER, Una manera de hacer Europa.

Referencias

1. Christian P, Smith ER, Lee SE, Vargas AJ, Bremer AA, Raiten DJ. **The need to study human milk as a biological system.** Am J Clin Nutr. 1 de mayo de 2021;113(5):1063-72.
2. Bzikowska-Jura A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Olędzka G, Szostak-Węgierek D, Weker H, Wesółowska A. **Maternal Nutrition and Body Composition During Breastfeeding: Association with Human Milk Composition.** Nutrients. octubre de 2018;10(10):1379.
3. Zhu L, Li H, Luo T, Deng Z, Li J, Zheng L, et al. **Human Milk Oligosaccharides: A Critical Review on Structure, Preparation, Their Potential as a Food Bioactive Component, and Future Perspectives.** J Agric Food Chem. 1 de noviembre de 2023;71(43):15908-25.
4. Ménard O, Bourlieu C, De Oliveira SC, Dellarosa N, Laghi L, Carrière F, et al. **A first step towards a consensus static *in vitro* model for simulating full-term infant digestion.** Food Chem. 1 de febrero de 2018;240:338-45.
5. Shani-Levi C, Alvito P, Andrés A, Assunção R, Barberá R, Blanquet-Diot S, et al. **Extending *in vitro* digestion models to specific human populations: Perspectives, practical tools and bio-relevant information.** Trends Food Sci Technol. 1 de febrero de 2017;60:52-63.

